

КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ БОШҚАРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ УСУЛЛАРИ

Ортиқов Улуғбек Акробек ўғли

Ўқтувчиси

Мирзаҳалимов Жаҳонмирзо Ҳабибулло ўғли

Талаба

Тошкент молия институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7931919>

Аннотатсия: Ушбу мақола бошқарув тизимининг моҳиятини ўрганишга бағишланган ходимлар томонидан Ушбу мақолани ёзиш жараёнида кўриб чиқилаётган муаммонинг долзарблиги аниқланди, турли муаллифларнинг илмий ишлари ўрганилди ушбу мавзунинг нисбийлиги, тизим тушунчаси таҳлил қилинди ходимларни бошқариш, унинг характерли хусусиятлари аниқланди, ходимларни бошқариш тизимининг объекти ва предмети аниқланди, ўрганилди ходимларни бошқариш тизимининг мақсад ва вазифалари, шунингдек унинг вазифалари. Йилда иш натижасида ходимларни бошқариш тизимининг самарадорлигини оширишга ёрдам берадиган чора-тадбирлар таклиф қилинди.

Калит сўзлар: ташкилий лойиҳа, кадрлар менежменти, иқтисодий баҳолаш, ўлчов иқтисодиёти, ходимларни бошқариш, меҳнат унумдорлиги, рентабеллик, стандарт харажатлар

Abstract: This article is dedicated to the study of the nature of the management system. In the process of writing this article, the relevance of the problem under consideration was determined, the scientific works of various authors were studied, the relativity of this topic was analyzed, the concept of the personnel management system was analyzed, its characteristic features were determined, the object and subject of the personnel management system was determined, personnel management was studied. goals and objectives of the system, as well as its tasks. As a result of the ear's work, measures were proposed to help increase the efficiency of the personnel management system.

Keywords: organizational project, personnel management, economic assessment, economy of scale, personnel management, labor productivity, profitability, standard costs

Бизнес жараёнларнинг рақамли трансформатсияси замонавий Ўзбекистон иқтисодиётининг энг муҳим соҳасидир. Рақамли иқтисодиётга ўтишни қўллаб-қувватловчи бир неча омиллар аллақачон ривожланган: Интернет аҳоли томонидан фаол фойдаланилмоқда,

рақамли контент ва хизматларга талаб катта ва ижтимоий тармоқларда кучли иштирок этиш мавжуд. Бошқа томондан, Ўзбекистон бизнесни рақамлаштириш, рақамли кўникмалар ва электрон ҳукумат хизматлари бўйича Европа Иттифоқи мамлакатларидан орқада қолишда давом этмоқда. Бундан ташқари, бизнес кўпинча чекловчи маъмурий тўсиқлар туфайли рақамли трансформатсия учун мотиватсия этишмаслиги ва барқарор ҳуқуқий рамкалар. Шунинг учун кенг қамровли стратегияни ишлаб чиқиш рақамли иқтисодиёт учун барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш ва ижтимоий фаровонликни таъминлаш мамлакатнинг устувор йўналишларидан биридир. Яратиш учун тўсиқларни олиб ташлашдан ташқари меҳнат бозорида янада эркин муҳит ва самарали алоқа инфратузилмасини таъминлаш учун иш олиб борадиган стратегия инсон капиталини ривожлантиришга қаратилиши керак, чунки ноёб кўникма ва билимларга эга ходимлар асосий манбалардан бирига айланмоқда рақамли иқтисодиёт. Шу нуқтаи назардан, диққат билан ўрганиш айниқса муҳимдир ходимларни бошқаришда рақамли технологияларнинг таъсири. Технологиялар турли хил бошқарув муаммоларини ҳал қилиш, саноат ва тижорат объектлари ўртасидаги алоқаларни таҳлил қилиш, қарор қабул қилиш мезонлари ва меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиш учун ишлатилиши мумкин харажатлар ва даромадларни ҳисоблаш учун асос. Ташкилотнинг ходимларни бошқариш тизими умумий бошқарув тизимининг бир қисмидир; асосий мақсадларига эришиш бозордаги ташкилот ушбу тизимнинг тўғри қурилганлигига боғлиқ ва самарали ишлайди.

Рақамли асрда ходимларни бошқариш катта эътибор марказида; катта илмий ва амалий адабиётлар миқдори ушбу муаммонинг турли жиҳатларига бағишланган Инвестицион ва ташкилий лойиҳалар корхоналар томонидан ходимларни бошқариш тизимини такомиллаштириш учун ишлатилади. Молиялаштириш бўйича қарорлар қабул қилишда асосий қийинчилик ишнинг иқтисодий ва молиявий самарасини ишончли аниқлаш қийинлиги. Бу Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг саноатни ривожлантириш ташкилоти (УНИДО) методологиясидан фойдаланиш мумкин лойиҳаларни тижорат баҳолаш учун. Ходимларни бошқаришнинг анъанавий мактаби кадрлар билан боғлиқ лойиҳаларни капитал қўйилмаларни ҳисобга олмаган ҳолда ходимларни бошқариш жараёни нуқтаи назаридан кўриб чиқади. Бошқа томондан, лойиҳа ёндашуви инвестиция таҳлилига таянмайдиган бир

нечта усулларга эга. Ходимларни бошқариш лойиҳалари кўпинча кўпроқ ижтимоий таъсирга эга ва фақат билвосита таъсир қилади савдо ва фойда ўсиши. Ушбу лойиҳаларнинг муҳим қисми нисбатан талаб қилади технология ва ускуналарни янгилаш билан таққослаганда кичик харажатлар ва “инсон омили” қарорларни қабул қилишда аналитик ҳисоб-китобларга қараганда кўпроқ таъсир қилади.

Рақамлаштириш контекстида одамлар учун асосий кўникмалар ўзгаришга мослашмоқда атроф-муҳит ва доимий равишда янги билимларни эгаллаш ва қўллаш имкониятига эга бўлиш. Ўсиб бораётган ташвиш шундаки, келажакда роботлар пайдо бўлиши ва автоматлаштиришнинг кучайиши билан, қаттиқ ишсизлик хавфи пайдо бўлади, шунинг учун одамлар доимо керак ўрнига маълум бир соҳада эътибор, янги кўникмаларини эга. Албатта, тузилиши бандлик ўзгаради, аммо бу одамлар иш топа олмайди дегани эмас: аксинча, ҳозирда мавжуд бўлмаган касблар пайдо бўлади. Рақамлаштириш контекстида ахборотни таҳлил қилиш ходимнинг ишининг афзаллиги бўлиб қолади. Янги технологиялар янада қулай ва тезроқ таҳлил қилишга ёрдам беради, аммо қарор қабул қилиш шахсда қолади. Бу борада ҳали муҳим масала адабиётда тўғри кўриб чиқилган лойиҳани ҳисоблаш методологиясини такомиллаштириш таҳлилда белгиланган мақсадларга қараб харажатлар. Тадқиқот мақсади лойиҳалар самарадорлигини баҳолашнинг аниқ мезонларини таҳлил қилиш ва ишлаб чиқиш, турли тармоқлар, ўлчамлар ва корхоналар учун ходимларни бошқариш тизимини такомиллаштиришдан олинган харажатлар ва даромадларнинг меъёрий-ҳуқуқий базасини тавсифлашдан иборат профиллар. Бундан ташқари, муаллифлар иқтисодий ҳисоб-китобларда ва лойиҳаларни молиялаштириш ва амалга ошириш бўйича қарорлар қабул қилишда юзага келадиган асосий фикрларни ва энг қийин вазиятларни аниқлашга қаратилган. Белгиланган мақсадларни ҳисобга олган ҳолда, муаллифлар кенг қамровли тузишга ҳаракат қилишади молиялаштириш ИКЎ лойиҳаларни умумий максимал харажатларни аниқлаш учун методологияси муайян корхоналар, самарадорлик мезонини танлаш ва ташкилий лойиҳаларнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш тартибини тузиш.

Мақолада иқтисодий ҳисоб-китоблар тизими, шу жумладан маълум бир корхона учун максимал мақбул харажатларни олдиндан баҳолаш, бизнес жараёни таклиф этилади режалаштирилган ХРМ лойиҳалари учун

харажатлар ва даромадларни ҳисоблаш ва қўшимча фойда шаклида ташкилий лойиҳаларни амалга ошириш тўғрисида қарор қабул қилиш мезони сотишдан.

Иқтисодий баҳолаш учун ташкилий лойиҳаларни инвестиция лойиҳаларидан ажратиш муҳим мунозарали масаладир. Ушбу гуруҳ учун иқтисодий баҳолашнинг соддалаштирилган бир босқичли усули ва ўзига хос мезонни ишлаб чиқиш якунланди сотишдан қўшимча фойда.

Таклиф методологияси профессионал амалий амалга оширишда фойдаланиш мумкин корхонадаги стандартлар, жамоани шакллантириш ва улар ичида муваффақиятли ўзаро алоқада, муайян инновацион вазифаларни амалга оширишга қаратилган. Бундан ташқари, методология мумкин.

Иш берувчилар учун маълум бир функция учун қандай мезонлар муҳимлиги ва белгиланган вазифаларга эришиш учун мутахассисдан нимани талаб қилиш мумкинлиги тўғрисида маълум кўрсатма бўлинг. Техника синовдан ўтган ва амалда самарали қўлланилмоқда. Модел бир синов қилинган кўриб чиқилган намунадаги корхоналар сони. бу ташкилий иқтисодий баҳолаш бир босқичли тизими деб топилди.

ҲРМ лойиҳалари оқилона қарор қабул қилиш учун ахборот базасини яратишга имкон беради лойиҳаларни амалга ошириш ва келгусида ҳисоб-китобларни рақамлаштириш. Бундан ташқари, қўшимча шаклида ташкилий ҲР лойиҳалар учун ягона иқтисодий мезон ёрдамида корхонани сотишдан олинган фойда ва назорат хусусиятлари шароит яратишга имкон беради лойиҳаларни амалга ошириш бўйича объектив ва оқилона қарорлар қабул қилиш учун.

Таклиф этилаётган ёндашув натижасида олинган натижалар инновацион ишлаб чиқариш корхоналари, шунингдек, хизмат кўрсатиш (таъмирлаш, озиқ-овқат саноати) ва савдо соҳасидаги кичик ва ўрта корхоналар учун қимматли бўлиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Dobrolyubova, E.; Alexandrov, O.; Efremov, A. Is Russia Ready for Digital Transformation? *Common. Comput. Inf. Sci.* 2017, 745, 431-444, doi:10.1007/978-3-319-69784-0_36.
2. Trusova, N. Government social-economic policy under the digital economy in the foreign countries and Russia. *Econ. Ann.* 2019, 180, 88-96, doi:10.21003/EA.V180-10.
3. Barmota, K.A.; Akhmetshin, E.M.; Andryushchenko, I.Y.; Tagibova, A.A.; Meshkova, G.V.; Zekiy, A.O. Problems of business processes transformation in the

context of building digital economy. *Entrep. Sustain. Issues* 2020, 8, 945-959, doi: 10.9770 / jesi.2020.8.1(63).

4. Berman, S.J. Digital transformation: Opportunities to create new business models. *Strategist. Leadersh.* 2012, 40, 16–24, doi: 10.1108 / 10878571211209314.

5. Romanovskaya, E.V.; Kuznetsov, V.P.; Andryashina, N.S.; Garina, E.P.; Garin, A.P. Development of the system of Operational and Production Planning in the Conditions of Complex Industrial Production. In *Digital Economy: Complexity and Variety vs. Rationality*; Springer: Cham, Switzerland, 2020; pp. 572–583.

6. Vardarlier, P. Digital Transformation of Human Resource Management: Digital Applications and Strategic Tools in HRM. In *Contributions to Management Science*; Springer Nature Switzerland AG: Cham, Switzerland, 2020; pp. 239–264.

7. Donnelly, R.; Jahns, J. Recontextualising remote working and its HRM in the digital economy: An integrated framework for theory and practice. *Int. J. Hum. Resour. Manag.* 2021, 32, 84-105, doi:10.1080/09585192.2020.1737834.

8. Monsamy, M.; Telogdarie, A. Digital HRM Model for Process Optimization by Adoption of Industry 4.0 Technologies. In *Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)*, Macao, Macao, 15-18 December 2019; pp. 374–378.

